

УДК 619:616.995.

Заражение орибатидных клещей рода *Scheloribates* и *Achipteria* яйцами *Anoplocephala Perfoliata* и их культивирование в лабораторных условиях

Андреева Марина Витальевна, кандидат ветеринарных наук,
ведущий научный сотрудник лаборатории биотехнологии и физиологии животных
Мачахтыров Григорий Николаевич, кандидат биологических наук,
заведующий лабораторией биотехнологии и физиологии животных
ФГБУН ЯНИИСХ, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), Российская Федерация

Аннотация. В статье описываются опыты экспериментального заражения орибатидных (почвенных) клещей яйцами цестод лошадей *A.perfoliata* в лабораторных условиях и установлены сроки развития цистицеркоидов (личинок) в клещах.

Ключевые слова: орибатидные клещи, цестоды, анолоцефалиды, цистицеркоид, культивирование.

Infection of oribatid mites of the genus *Scheloribates* and *Achipteria* by *Anoplocephala Perfoliata* eggs and their cultivation in laboratory conditions

Andreeva M.V., Machakhtyrov G.N.

Annotation. The article describes the experiments of experimental infection of oribatid (soil) ticks with eggs of cestodes of horses of *A.perfoliata* in laboratory conditions and establishes the terms for the development of cysticercoid (larvae) in ticks.

Keywords: morbid mites, cestodes, anoplocephalids, cysticercoid, cultivation.

Актуальность исследования. Установлены сроки развития цистицеркоидов *A.perfoliata* в лабораторных условиях. Определены виды орибатидных клещей, являющихся промежуточными хозяевами анолоцефалид табунных лошадей, обитающих на пастбищах центральной Якутии.

Цель и задачи исследования. Целью исследования было экспериментальное заражение орибатид яйцами *A.perfoliata* и установление сроков развития инвазионной стадии личинок в клещах.

Исходя, из цели были поставлены следующие задачи:

1. Освоить методику заражения клещей яйцами анолоцефалид лошадей.
2. Установить сроки развития цистицеркоидов до инвазионной стадии.
3. Определить основных промежуточных хозяев (орибатидных клещей) анолоцефалид в условиях пастбищ центральной Якутии.

Материал и методы исследования.

Материал для заражения клещей, т.е. членики анолоцефалид были собраны во время убоя лошадей в пригороде г. Якутска, доставляли в лабораторию и помещали в холодильник на 1-2 суток при температуре 4-5°C, затем готовили суспензию из яиц *A.perfoliata* в воде, разрывая членики препаровальными иглами с последующим удалением ткани. За 3-4 дня до начала заражения клещей из глиняного цветочного горшка, где они находились, удаляли дополнительный корм (фильтровальная бумага, ломтики

картофеля). Горшок обильно опрыскивали водой, помещали свежие ломтики картофеля с нанесенной на них суспензией яиц анолоцефалид. Горшок с клещами на двое суток накрывали мокрой тканью. Через три дня ломтики картофеля с яйцами удаляли и создавали обычные условия содержания.

Дно цветочного горшка, где находились клещи, засыпали песком, а по краям делали желобки из резины и заполняли их водой. Они служили барьером, препятствующим миграцию клещей из нового места обитания (особенно в первые дни). Верх горшка заполняли гумусом с мест обитания орибатид. В нашем случае клещи были собраны на естественных суходольных пастбищах с. Кильдямцы в августе-сентябре. Выделяли их из верхнего слоя почвы по методике Захваткина (1947) при помощи аппарата Тульгерна в модификации М.И. Кузнецова (1959). В среднем в одном горшке находилось 200 клещей рода *Scheloribates* и 200 - рода *Achipteria*.

Зараженных клещей содержали при температуре 28°C и влажности 70-80% в термостате типа ТС-80 М-2. Для поддержания влажности под горшок ставили ванночку, где постоянно была вода. Периодически, через 24-48 часов, термостат открывали на 25-30 мин для проветривания. Подкормку (ломтики свежего картофеля) подкладывали 3-4 раза в месяц.

Сроки развития цистицеркоидов в клещах в лабораторных условиях определяли путем систематического их вскрытия и просмотра под микроскопом через 25 суток после заражения и далее с промежутком 5 сут до первого обнаружения сформировавшихся цистицеркоидов.

Результаты и выводы исследования.

Рис. 1. Зараженный цистицеркоидом *A. perfoliata* орибатидный клещ рода *Schelorbates* (x 200)

Результаты экспериментального заражения орибатид яйцами *A. perfoliata* показали, что цистицеркоиды в клещах рода *Schelorbates* и *Achipteria* при температуре 28°C и относительной влажности 70-80 % формируются в течение 35-40 сут. Для обнаружения цистицеркоидов живых клещей помещали на предметное стекло в 2-3 каплях физраствора и осторожно покрывали покровным стеклом. Затем микроскопировали при малом увеличении и интенсивном искусственном освещении снизу. У зараженных клещей со сформировавшимися личинками хорошо просмат-

риваются благодаря известковым тельцам. Устанавливали экстенсивность и интенсивность заражения клещей цистицеркоидами.

ЭИ и ИИ у *Schelorbates* составили в среднем 5,13% и 1,66 экз., у *Achipteria* – 5,26% и 2,0 экз. Цистицеркоиды локализовались в области брюшной полости клещей (рис.1).

Диаметр цистицеркоидов составил 0,147 – 0,168 мм (рис.2).

Рис.2. Цистицеркоид *A. perfoliata*, извлеченный из клеща (x500)

Также нами установлены, что в условиях пастбищ центральной Якутии основными промежуточными хозяевами аноплоцефалид лошадей являются орибатидные клещи родов *Schelorbates* и *Achipteria*.

Литература:

1. Андреева М.В. Аноплоцефалидозы лошадей в условиях республики Саха (Якутия) /биология, эпизоотология и меры борьбы: автореф..канд.вет. наук: / М.В.Андреева; Моск.вет.акад.- Москва, 1992.- 17с.
2. Андреева М.В., Акбаев М.Ш. Видовой состав орибатидных клещей и их роль в эпизоотологии аноплоцефалидозов лошадей //Проблемы развития сельского хозяйства в условиях вечной мерзлоты. Сб. науч. трудов научной экспедиции 15-28 июля 1991г., Новосибирск,1993.- С.159-160.
3. Андреева М.В. Биология развития цистицеркоидов аноплоцефалид в орибатидных клещах // Сб, материалов науч.конф., посвящ. 60-летию Высшего образования РС(Я).- Якутск 1994.С.41.
4. Андреева М.В. Экология и этология орибатидных клещей – промежуточных хозяев аноплоцефалид сельскохозяйственных животных // Тез.докл.науч.практ.конф. молодых ученых ЯНИИСХ.-Якутск,1999.- С.114-115.

Literature:

1. Andreeva M. V. anoplocephalidosis of horses in the conditions of the Republic of Sakha (Yakutia) / biology, epizootology and control measures: author.Cand. vet.nauk: / M. V. Andreeva; Mosk.vet.Akad.- Moscow, 1992. - 17с.
2. Andreeva M. V., Akbaev M. sh. Species composition of oribatid mites and their role in epizootology of equine anoplocephalidosis //Problems of agricultural development in permafrost conditions. Sat. nauch. trudov scientific expedition 15-28 July 1991, Novosibirsk, 1993. - P. 159-160.
3. Andreeva M. V. Biology of the development of cysticercoids anoplocephalids in oribatid mites // Sat, materials nauch. Conf., dedicated. To the 60th anniversary of Higher education of the RS (Ya).- Yakutsk 1994.P.41.
4. Andreeva M. V. Ecology and ethology of oribatid mites – intermediate hosts of anoplocephalic farm animals// TEZ.Dokl.nauch.prakt.konf. young scientists YANIISKH.- Yakutsk, 1999. - P. 114-115.